

МУНАВВАР ҚОРИ – БУЮК ҲУҚУҚШУНОС ВА МИЛЛАТ ФИДОЙИСИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.11.24.061

Мавлуда ЭРГАШЕВА,
юридик фанлар номзоди, доцент

Аннотация. Мақолада буюк маърифатпарвар жадид Мунаввар қори Абдурашидхоннинг ҳуқуқий қарашлари ва элу юрт равнақи йўлидаги беқиёс хизматлари ёритилган.

Калит сўзлар: Мунаввар қори Абдурашидхон, ҳуқуқ, эркинлик, билим олиш ҳуқуқи, низом, қонунлар, жамият, уюшма.

Abstract. This article highlights the great thinker Munavvar qori Abdurashidkhanov's legal views and his invaluable contribution to the development of the country.

Key words: Munavvar qori Abdurashidkhanov, law, freedom, the rights of getting, knowledge, regulation, society, association.

Аннотация. В статье исследуются правовые воззрения узбекского просветителя и одного из лидеров национально-просветительского движения джадидов Мунаввара қори Абдурашидханова.

Ключевые слова: Мунаввар қори Абдурашидханов, право, свобода, право на обучение, устав, законы, общество, союз.

Халқимизнинг фахру ифтихорига айланган, эзгу ишлари, ёзган асарлари, улкан хизматлари ва беқиёс жасорати билан абадиётга дахлдор бўлган улуг аждодларимиз бисёр. Элу юртимизнинг асл фарзанди, миллат қахрамони, маърифатпарвар аллома – Мунаввар қори Абдурашидхон ана шундай нурли сиймолардан бирidir.

Буюк тараққийпарвар, Ватан ва миллат фидойиси, Туркистон жадидчилиқ ҳаракатининг дарғалари қаторида эътироф этиладиган Мунаввар қори серқирра истеъдод соҳиби бўлган. У беназир ислохотчи ва моҳир ташкилотчи, жонқуяр маорифчи-педагог, қалами ўткир журналист, ношир, нотик, истеъдодли олим, адиб, шоир, тилшунос, ҳуқуқшунос, машхур жамоат ва сиёсат арбоби эди.

Қомусий билимлар соҳиби Мунаввар қори илмий-амалий фаолиятининг ниҳоятда кенг қамровлиги билан жадидлар орасида алоҳида нуфузга

эга бўлган. Шунингдек, у миллат ва халқ озодлиги, Ватан мустақиллиги учун курашган.

Халқнинг ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий тафаккурини бойитишга беқиёс ҳисса қўшган Мунаввар қори Абдурашидхон ўз даврида инсоннинг маънавий ва маданий ривожланиши учун зарур бўлган илм олиш ҳуқуқи ва уни қафолатлаш борасида қимматли фикрлар билдирган, долзарб муаммоларни илгари сурган.

Мунаввар қори миллат ва мамлакат тараққиёти учун халқ орасида илм-фанни кенг ёйиш, омманни саводхон ва маърифатли қилиш, диний ва дунёвий билимлардан баҳраманд этиш, ёшларни даврнинг илғор руҳида тарбиялаш зарурлигини теран англаган ва бу борада алоҳида фидойилик билан саъй-ҳаракат қилган. У илмнинг жамият тараққиётидаги ролига ниҳоятда юксак баҳо берар экан, мусулмонларни, туркистонликларни диний

ва дунёвий илмлар, замонавий фан ютуқларидан баҳраманд бўлишга чақирган: “Илм – билмаган нарсаларни билганлардан ўрганмоқдир, – деб ёзади мутафаккир. – Инсон боласи туғилган замонда ҳеч нарсани билмас, ҳатто сўзламоқ, ёзмоқ, яхшини ёмондан, оқни қорадан айирмоқ каби энг керакли нарсалардан маҳрумлик ҳолда дунёга келур, сўнгра оз-оздан ўрганмоқ ила ҳар нарсани билур”¹.

Мунаввар қорининг зикр қилишича, ота-оналар, устоз-у муаллимлар бизга билган илмларимизни ўргатмаган бўлсалар эди, ҳозирда биз ҳам ҳеч нарсани билмас эдик. Шунинг учун инсон болаларига ортиқ лозим бўлган жиҳат – билмаганларини билганлардан сўраб ва ўқиб ўрганмоқ, яъни илм деган азиз ва фойдали неъматни қўлга киритмоқ учун ҳаракат қилмоқдир. Мутафаккир, илм Оллоҳнинг беназир инояти эканини уқтириб, бу тўғрида шундай ёзади: **“Илм одамнинг зехнини очур, ақлини орттирур, билмаган нарсаларини билдирур, дунёда бахтли ва иззатли қилур. Охиратда саодатли ва шарофатли қилур”**².

Мунаввар қори миллатини, халқини ўзлигини теран англашга, ҳуқуқ ва эркинликларини чуқур билишга, илму маърифатли бўлишга даъват этади. Мутафаккир бу борада нафақат назарий жиҳатдан, балки амалий томондан ҳам алоҳида фидойилик кўрсатади. Шунингдек, у ўз фаолиятида хотин-қизларнинг эркаклар билан ҳуқуқда ҳам, ҳаётда ҳам тенглигини таъминлашга, уларнинг ҳам илм олиш ҳуқуқига эга бўлишларига катта аҳамият беради. У миллат оналари – хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, аёлларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётда муносиб ўрин эгаллашларини таъминлаш зарурлигини уқтиради.

Мунаввар қорининг халқни саводхон ва маърифатли қилиш, мактаб ва мадрасалардаги ўқиш ва ўқитиш ишлари, уларни низом ва қонунлар асосида тартибга солиш, инсон ва фуқароларнинг билим олиш ҳуқуқини таъминлаш хусусидаги бой ғоялари алоҳида эътиборга моликдир.

Мунаввар қори мактаб ва мадрасалардаги ўқиш ва ўқитиш ишларини чуқур таҳлил қилар экан, ўша даврда уларнинг нотўғри ва ноқонуний, бетартиб ва бенизом ташкил этилганидан қаттиқ

афсусланади: “Эй қариндошлар, вой миллатдошлар! Кўзимизни ғафлат уйқусидан очиб атрофимизга назар солмакимиз лозимдир. Ҳар миллат ўз саодат ва истиқболнинг муҳофазасига биринчи восита илм эканлигига қаноат ҳосил қилиб, илм ва маорифга ортиқ даражада кўшиш қилган бу замонда бизлар бу ғафлат ва жаҳолатимизда давом этсак, истиқболимиз ниҳоятда хавфлик бўлиб ҳамма оламга масҳара ва кулгу бўлмоғимизга ҳеч шубҳа йўқдир”³.

Мунаввар қори ҳуқуқ илмининг зукко билимдони сифатида ўз даврининг кўплаб ижтимоий муаммоларини аёвсиз очиб ташлаган, “Ё Раб мундай ҳам бетартиб ва бенизомлик бўлурму?!” дея дод солган:

*“Фарёд аз замонаи бемехри кажхиром,
Хунрез, жонситон, гамангез, бенизом”*⁴.

Мазмуни: “Бемехр, эгри ҳаракатланувчи, қон тўқувчи, жонни ҳалок этувчи, ғамга солувчи, бенизом замонадан дод”.

Мунаввар қори Абдурашидхонов дўсти, Туркистон жадидларининг йирик раҳнамоларидан бўлган муфтий Маҳмудхўжа Бехбудий билан бирга ўз даврида жадид сиёсий партияларининг дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда жонбозлик кўрсатган. Бу улуғ сиймолар кўпгина ҳуқуқий нормалар, ҳар томонлама мукамал низом ва дастурларни ишлаб чиқиш, мавжуд муаммоларни бартараф этиш, илғор ғояларни рўёбга чиқаришда яқдил ва маслакдош эдилар. Жумладан, улар жадидларнинг ўша даврдаги “Турк адами марказият фирқаси”нинг (Туркистон федералистлари партиясининг) Маромномаси ва Низомномасини ишлаб чиқиш ҳамда чоп этишда бевосита раҳнамолик қилдилар. Маромноманинг муаллифлари сифатида улар илм-фан, мактаб-маориф масалаларига алоҳида эътибор қаратдилар. Туркистон федералистлари партиясининг Маромномаси – Дастури IX бобдан иборат бўлиб, унинг охирги боби “Маориф ишлари”га бағишланган. Аҳамиятига кўра ғоят муҳим бўлган тўққизинчи боб – илм олишда тенг ҳуқуқлилиқ, таълим-тарбия, мактаб-маориф масалаларига доир ўн беш моддани ўз ичига олади.

¹ Мунаввар қори Абдурашидхонов. Илм / Танланган асарлар. – Т.: “Маънавият”, 2003. – 73-б.

² Ўша жойда.

³ Ўша манбаа. – 145-146-б.

⁴ Мунаввар қори Абдурашидхонов. Хотираларимдан: жадидчилик тарихидан лавҳалар. – Т.: “Шарқ”, 2001. – 78-б.

Маромноманинг маориф ишларига бағишланган қисмида муаллифларнинг мамлакатда туб маърифий ислохотлар ўтказиш, ҳуқуқий демократик давлат куриш ва адолатли фуқаролик жамияти барпо этиш каби эзгу мақсадларини кўрсатиб турувчи моддалар борки, уларни қуйида келтириб ўтамин⁵:

– Таълим олиш ҳуқуқи жинси, миллати ва диндан қатъи назар барчага берилади.

– Маориф тизимини ташкил этиш ишида хусусий ташаббусга ҳам, маҳаллий ҳокимиятлар ташаббусига ҳам, уларнинг чеклашларига ҳам йўл қўйилмайди.

– Мактаб эркинлиги эълон қилиниб, унинг турли босқичлари ўртасида шундай узлуксизлик бўлиши керакки, у қуйидан олий (мактаб)га енгил ўтишни таъминласин.

– Дорилфунун ва бошқа олий мактаблар ички ишларида мустақил ва таълимда эркин бўладилар.

– Олий мактабларнинг халқ орасида илм ва маданият тарқатиш борасидаги ҳаракат ва ташаббусларига монелик қилинмайди.

– Маҳаллий ҳокимиятларнинг таълим ва тарбия хусусидаги ғайрат ва ҳаракатларига қаршилиқ кўрсатилмайди.

– Бошланғич таълим умумий, бепул ва мажбурий бўлмоғи лозимдир.

– Маҳаллий идоралар тарафидан очиладиган мактаб, кутубхона ва қироатхона ишларига кенг йўл берилади.

– Ҳунар ва санъатнинг ривожига катта ғайрат ва ташаббус кўрсатилиши керак.

– Дарс ўтиш мазкур жойнинг кўпчилик аҳолиси тилида олиб борилиши лозим ва бошқалар.

Шундай қилиб, Дастурда жамият барча аъзолари учун билим олишда тенг ҳуқуқлиқлик, таълим-тарбия, мактаб-маориф масалаларига доир ҳуқуқий нормалар батафсил баён этилган. Улар мазмун-моҳият жиҳатидан Асосий Қонун – Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормалари билан ниҳоятда ҳамоҳанг ва муштарақдир.

Мунаввар қори Абдурашидхонов миллат ва мамлакат манфаатларига хизмат қилувчи бир қатор жамиятларни ташкил этишда ва ҳуқуқий жиҳатдан уларнинг Низомларини ишлаб чиқишда

бевосита раҳнамолик қилган. Жумладан, у тараққийпарвар дўстлари ҳамкорлигида “Жамияти хайрия”ни тузган. 1909 йил 12 майда унинг 41 моддадан иборат Низоми тасдиқланган. Мунаввар қори бу жамиятнинг муассисларидан бири ва раис ўринбосари эди.

Мазкур жамият вилоят ҳудудидаги ночор, муҳтож мусулмонларнинг моддий-маънавий аҳволини яхшилаш, жумладан етимлар, кексалар, ногиронлар учун касалхона, даволаш муассасалари, чойхона, ошхона, ётоқхона очишдан тортиб, ёшларни мактабда ўқитиш, сўнг олий таълим учун чет элларга юборишгача бўлган масалаларни кўзда тутар эди⁶.

Мунаввар қори, шунингдек, “Турон” жамиятини (1913) таъсис этган. Жамиятнинг 73 моддадан иборат Низомида унинг мақсад-вазифалари қуйидагича белгиланган:

– аҳоли ўртасида саҳна ишларига, эзгуликка муҳаббат уйғотиш, жиддий муносабат ўстириш;

– халқ учун спектакллар қўйиб бериш ва улар орқали халққа соғлом ҳордиқ бағишлаш;

– маънавий ва моддий аҳволини яхшилашга муҳтож бўлган Туркистон ўлкаси доирасидаги мусулмон эътиқодига мансуб кишиларга ёрдам бериш.

Жамиятнинг ҳуқуқлари қуйидагича белгиланган⁷:

– кечалар, концертлар, спектакллар ва шуларга ўхшаш оммавий томошалар уюштириш;

– ўз номига клуб, мусиқа курслари, кутубхона ва қироатхона очиш;

– ўз номига бошланғич мактаблар очиш ва таъминлаш;

– ҳожатмандларга, шу жумладан ўқувчиларга моддий ёрдам бериш, уларнинг ўрта ва олий ўқув юртларида ўқишни давом эттиришлари учун стипендиялар таъсис этиш;

– маориф муассасаларини, расмий, хусусий, ижтимоий – қандай тоифада бўлишидан қатъи назар моддий қўллаб қувватлаш.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, мазкур жамият Низомида тараққийпарвар жаҳидларнинг, шу жумладан унинг фаол ташкилотчи-муассисларидан бири Мунаввар қорининг миллат онги-

⁵ Турк адами марказият (федералист) фирқасининг Маромномаси / “Фан ва турмуш” журнали, 1990 йил 7-сон. – 7-8-б.

⁶ Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Т.: “Маънавият”, 2002. – 238-б.

⁷ Қосимов Б. Оқ тонларни орзулаган шоир / Абдулла Авлоний. Танланган асарлар: 2-жилд. – Т.: “Маънавият”, 2006. – 10-11-б.

ни уйғотиш, маданий эҳтиёжларини қондириш, аҳолини саводхон ва маърифатли қилиш, қуйи ва юқори ўқув муассасаларини ташкил этиш, аҳолининг илм олишга бўлган ҳуқуқларини таъминлаш, бу борада моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш, халқни маориф сари, эркинлик, мустақиллик сари ундаш каби илғор ғоялари, ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий қарашлари ўз ифодасини топган.

Мунаввар қори, шунингдек, халқнинг илму маърифатли бўлиб, ўз ҳақ-ҳуқуқларини теран англаши ва ҳимоя қила олиши, истиқлол сари онгли тарзда дадил ҳаракат қилиши зарурлигини назарда тутиб, “Нашри маориф” жамиятини тузишга интилади. Мустабид ҳукуматнинг ҳар қандай таъқибу тазйиқларини писанд қилмаган Мунаввар қори ўз сафдош дўстлари билан **“Туркистон шўролар ҳукумати маорифпарвар ёшларига Хитоб”** мақоласини эълон қилади.

Унда қуйидаги тўрт модда очиқ-ойдин баён этилган:

1. Бутун ўлкадаги ўзбек маориф-маданият ҳодимлари ўз ораларидаги барча жанжал ва битиш-масликларни ташлаб, қўл-қўлга берилиб, маорифнинг юксалиши учун ортиқ даражада зўр ғайрат билан ишласинлар;

2. Халқни маорифга ва маорифни халққа яқинлаштириш учун қўлларидан келган ҳар бир чорга киришсинлар;

3. Самарқанд ва Фарғонада халқнинг бутун хўжалик ишлари ва бунинг орқасида маориф ишларининг барбод бўлишига сабаб бўлган ички низоларни бартараф этишда бор кучлари билан ҳукуматга ёрдам берсинлар;

4. Туркистон ўзбекларининг маориф ва маданият ишларини тўғри бир йўлга қўймоқ учун Тошкентда “Нашри маориф” исминда бир жамият очиш ҳаракатига киришилди⁸.

Мазкур “Хитобнома” илк бор “Туркистон” газетасининг 1923 йил 1 январ сонида эълон қилинган. “Нашри маориф” давлат томонидан расмий рухсат берилган уюшма бўлиб, тараққийпарварлар томонидан ташкил қилинган ҳамда “Туркистон” ширкати томонидан иқтисодий таъминланган.

Мунаввар қори ўз даврининг нуфузли мадрасаларида таҳсил олган, ислом ҳуқуқшунослигини

чуқур биладиган билимдон факих, айниқса, тафсири, ҳадис, фикҳ илмини билишда беназир олим эди. Бу улуғ сиймо “Ҳавойижи диния”, “Тажвид ал-Қуръон”, “Тарихи анбиё”, “Тарихи исломия” каби дурдона асарларни ҳам ёзиб қолдирган.

Мунаввар қори дастлаб Тошкентда Юнусхон мадрасасида ўқиган. Кейин эса Бухорога бориб, у ердаги мадрасалардан бирида ҳадис ва фикҳ илми таҳсилига берилади. Тошкентга қайтгач, Дархон маҳалла масжидида имомлик қилади⁹.

Ислом динининг муқаддас китоби Қуръони Каримни ёддан билган ва маромига етказиб ўқийдиганларни “қори” деб атайдилар. Ҳазрат ҳам “қори”, “хофизи Қуръон” каби юксак рутбаларга сазовор бўлганлар.

Ислом қозиларию уламоларининг ҳам жонкуяр устози бўлган Мунаввар қори матбуот орқали чиқишларида ижтимоий ҳаётда содир бўлаётган, шариат қоидаларига зид бўлган бир қанча иллатларни қаттиқ танқид қилади. У ҳукумат амалдорларини, ислом қозиларини шариатга хилоф ва миллат шаънига доғ бўлаётган аянчли иллатларни бартараф этиш учун ҳаракат қилишга даъват этади. Алломанинг бу каби ўткир мақолалари ва уларда кўтарилган долзарб муаммолар ҳамда уларнинг ечими борасидаги доно кўрсатмаларини шариат ҳомийлари – ислом қозилари яқдиллик билан қўллаб-қувватлаб, муаллифга миннатдорчилик билдириб, тез суръатда уларнинг ижросига киришганлар.

Мунаввар қори бу ҳақда шундай ёзади: “Ёзган мақоламизни “Тараққий” саҳифасида ўқигон кишилар ҳаттоки маҳофиз шаръи шариф бўлган қози исломимиз (ислом қозилари – М.Э.) бул тўғрида изҳори мамнуният қилдилар. Бул жанобларини имсоллари кўпаймоғини самим қалб бирла вожибулвужуддин талаб ва истеъдо қилиб дермизки, борақалла, яшасун ғайрат, яшасун ҳамият, олами исломиятга бул тариқа хилофи шаръларни манъига энг аввал ғайрат қилган жанобларни табрик ва таҳсин қилурмиз”¹⁰.

Буюк фикҳшунос Мунаввар қори шариатга зид ҳатти-ҳаракатларни содир қилганларга нисбатан қонуний жазо чораларини қўллаш зарурлигини ҳам алоҳида қайд этади. Бу ишларда уламолар,

⁸ Мунаввар қори Абдурашидхонов. Танланган асарлар. – Т.: “Маънавият”, 2003. – 172-173-б.

⁹ Холбоев С. Миллатимизнинг маънавий отаси / Мунаввар қори Абдурашидхонов. Хотираларимдан: жадидчилик тарихидан лавҳалар. – Т.: “Шарқ”, 2001. – 5-б.

¹⁰ Мунаввар қори Абдурашидхонов. Танланган асарлар. – Т.: “Маънавият”, 2003. – 137-б.

ислом қозилари ва ҳукуматнинг нуфузли амалдорларини ўзаро маслақдош ва иттифоқ бўлиб, амалий чора-тадбирлар кўришга ундайди: “Уламои зулэхтиром ва куззотулислом ва ҳукуматдорони неқномларимизга лозумдурки, бул жаноблар бир ижтимоида иттифоқ қилиб фалон ва фалон ишларни муҳолифи шаръи шариф бўлгон важҳидин ман қилдук. Ва ҳар ким қилса, фалон жазоға мустаҳиқ бўлур, деб ҳукм қилмоқлари бирла бул хилофи шарҳлар бутун орамиздин кўтарилиб ва бул ишларни сабаби бирла дунёи ва охирада сазовори ажр бўлмоқларида шаръан ва ақлан ҳеч шубҳа йўқдур”¹¹.

Мунаввар қори Абдурашидхоновнинг барча ҳаракатлари, жасорати, матонати, кенг қамровли илмий-амалий фаолияти асос-эътибори билан мустамлакачиликка қарши, миллий мустақиллик учун курашга бағишланган эди. У машҳур жамоат ва сиёсат арбоби сифатида расман ошқора ва яширин бир қатор ижтимоий-сиёсий ва маданий-маърифий, миллий ташкилотларга ғоявий раҳбарлик қилган. Булар: “Иттиҳод ва тараккий”, “Шўройи исломия”, “Миллий иттиҳод”, “Миллий истиқлол”, “Туркистон миллий бирлиги” кабилар. Бу ташкилотларнинг асосий мақсади – мустақил Туркистон ғояси эди.

Мунаввар қори ёзади: “Туркистон мусулмонлари зулм панжасининг остида шул қадар эзилдилар ва ҳуррият, ҳуқуқ йўлида шул қадар кўп қурбон бердиларки, бир-икки ой ичида бошқа миллатларнинг 145 йил ичида берган қурбонликларига қувлаб етишдилар”¹². Бу ҳақда Мунаввар қорига замондош шоир Сидқий ҳам “Муҳораба дафъи учун муножот”¹³ шеърисида куюниб ёзган:

*Ўлди миллиёнлар башар авлоди қурбон бедариг,
Оқди қонлар он қадарким, ўлди саҳро лоззор.*

Мунаввар қори тараккийпарвар жадидларнинг асосий мақсад-муддаосини ошқора баён этади: “Чор ҳукуматини йиқитиш жадидларнинг тилаги-

да бор эди. Сиёсий вазифамиз ва мақсадимиз шундан иборат бўлиши яширин эмас”¹⁴.

Таниқли немис олимаси Ингеборг Балдауф ёзганидек, Мунаввар қори фаолиятининг дастлабки йиллариданоқ чоризм маъмурларига нисбатан нафратли муносабатда бўлган. Маслақдошларидан фарқли ўларок, у ўзининг нафратини яширишга уриниб ҳам кўрмас ва шу боис бу ҳол чор маъмурларига яхши маълум эди¹⁵.

Мунаввар қори туфайли Германияга бориб ўқишга муваффақ бўлган шоғирдларидан бири фахр ва ифтихор билан ёзади: “Мунаввар қори бизнинг Туркистонда миллий маориф, миллий наشريёт ва миллий мафкурачиликнинг соғлом уруғларини сочган ва минг турлик оғирлик ва тўсқинликларга қарамасдан, буларни кўкартиришга муваффақ бўлган бир зотдир. Унинг очган миллий мактаблари Туркистоннинг мингларча болаларига миллий руҳ берган ва уларни юрт ҳам миллат севгисиде қуроллантирган”¹⁶.

Истиқлол шарофати билан миллат фидойиси, маърифатпарвар жадид бобомиз Мунаввар қори Абдурашидхоновнинг эзгу номи оқланди – тарихий адолат қарор топди. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 сентябрдаги “Маърифатпарвар жадидчилик ҳаракати намояндаларини мукофотлаш тўғрисида”ги фармони асосан атоқли адиб, мураббий, муҳаррир ва жамоат арбоби – Мунаввар қори Абдурашидхонов “Буюк хизматлари учун” ордени билан мукофотланди.**

Хуллас, ҳазрат Мунаввар қори Абдурашидхонов элим деб, юртим деб ёниб яшади, ўзи ёна туриб миллатга, халққа ёруғлик бера олди, улар йўлини нурафшон ва мунаввар қилди. У умрининг охиригача Миллат ва Ватан тараққиёти, озодлиги, мустақиллиги учун фидойиларча курашди. Бу нурли сиймо ҳозир орамизда бўлмаса-да, руҳан ҳамиша биз билан ёнма-ён. Унинг серқирра ва бой илмий-маърифий мероси бугунги кун учун ҳам долзарб аҳамиятга эга.

¹¹ Мунаввар қори Абдурашидхонов. Танланган асарлар. – Т.: “Маънавият”, 2003. – 138-б.

¹² Мунаввар қори Абдурашидхонов. Мақбул қурбонлар. Танланган асарлар. – Т.: “Маънавият”, 2003. – 157-б.

¹³ Сидқий Хондайлиқий. Танланган асарлар. – Т.: “Маънавият”, 1998. – 111-112-б.

¹⁴ Мунаввар қори Абдурашидхонов. Қоралаш яхши эмас. Танланган асарлар. – Т.: “Маънавият”, 2003. – 181-б.

¹⁵ Ингеборг Балдауф. XX аср ўзбек адабиётига чизгилар. – Т.: “Маънавият”, 2001. – 14-б.

¹⁶ Қаранг: Тўрдиев Ш. Улар Германияда ўқиган эдилар. – Т.: 2006. – 173-174-б.